

ABDULLA QAHHOR ASARLARINING BADIY TILI TAHLILIDAN

**Hamroyeva M. R.,
BuxDU dotsenti, f.f.f.d.(PhD),
Hamidova D. M.,
BuxDU talabasi**

Annotatsiya. Mazkur maqolada Abdulla Qahhorning ba'zi asarlariga xos jihatlar xususida so'z borgan.Asarlaridagi so'z ma'nolarining ko'chishi va ularning usullari tahlil qilingan.Tilshunos olimlarning ma'no ko'chishga oid turlicha fikrlari aks etgan.

Kalit so'zlar: *so'z ma'nolarining ko'chishi metafora, metonimiya, sinekdoxa, emotsionallik,vazifadoshlik*

O'zbek adabiyoti taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan, so'zga jon baxshida etgan zabardast adabiyotshunos Abdulla Qahhorning asarlari tilining soddaligi, qisqa so'zda boy ma'no ifodalay olganligi bilan ajralib turadi.Taniqli adib va mohir tarjimon Mirzakalon Ismoiliy Abdulla Qahhorning badiiy mahorati haqida gapirib,uning tilini o'ziga xos va samimiy,ayni paytda adabiy jihatdan boy deb ta'riflagan.Adib asarlari badiiy tilini tahlil qilar ekanmiz bevosita o'z ijodida til imkoniyatlaridan mohirona foydalana olganligining guvohi bo'lamiz. Yozuvchining so'z qo'llash mahorati, frazeologizmlar, kinoya, o'xshatish vositalaridan foydalanishi, gapning sintaktik qurilishining o'ziga xosligi yaqqol o'quvchining e'tiborini tortadi.

Abdulla Qahhor asarlarida,ayniqsa,ko'chma ma'noli so'zlarning ishlatilishi salmoqli o'rin egallaydi va shu bilan bir o'rinda u ko'chma ma'noli so'zlarni mohirona tarzda,o'z o'rnida qo'llay olgan adibdir. Shu o'rinda so'z ma'nolarining ko'chishi o'zbek tilida 4xil yo'l bilan hosil bo'lishi barchamizga ma'lum. Jahon tilshunosligida ham so'z ma'nolarini ko'chirish xususida ko'pgina qarashlar mavjud. Jumladan, fransuz tilshunosi J.Maruzo ko'chma ma'noli so'zlarni 3 ta tur (metafora, metonimiya, sinekdoxa)ga bo'lsa, rus tilshunosi L.A.Buxalovskiy ko'chma ma'no hosil qiluvchi hodisalarni 6 tur (metafora, vazifadoshlik, emotsionallik, metonimiya, aloqadorlik va xalq etimologiyasi)ga bo'lgan, rus tilshunoslari A.A.Reformatskiy va D.N.Shmelevlar esa ma'no ko'chish turlarini 4 turga ajratadilar. Ko'chma ma'noli so'zlar badiiy adabiyotda ta'sirchanlikni oshirish, emotsional his-tuyg'ularni ifodalashda,asar ma'nosini chuqurroq anglashda bevosita tatbiq etiladi. Ma'no ko'chishning 4turi orasidan eng ko'p iste'moldagisi bu metaforadir. Metaforani birinchi bor chuqur o'rganganlardan biri Aristotel bo'lib,u o'zining "Poetika" asarida metaforani "ma'lum narsaning o'rniga boshqa narsani qo'yish" deb ta'riflaydi. Uningcha,yaxshi metafora o'ziga xos san'at bo'lib,faqat iste'dodli yozuvchilar tomonidan yaratilishini ta'kidlab o'tgan. Keyinchalik metaforaga tilshunos olimlar tomonidan turlicha ta'riflar berilgan. Jumladan, strukturalist tilshunos R.Yakobson tilning ikki asosiy o'lchovini-metafora va metonimiyani chuqur tahlillastirgan. Uning qarashlariga ko'ra, metafora o'xshashlikka asoslangan bo'lsa, metonimiya yaqinlikka asoslangan til birliklaridir. O'zbek adabiyotshunosi O.Sharafiddinov Abdulla Qahhorning ijodini o'rganar ekan,uning metaforalardan foydalanish uslubi haqida shunday degan: "Qahhor o'z asarlarida xalqning kundalik hayotidan olingan obrazlarni nozik va ta'sirchan tarzda o'zlashtiradi.U metaforalarni sodda,ammo chuqur ma'no yuklaydigan vosita sifatida qo'llaydi". Bu fikr Qahhorning xalqona iboralar orqali badiiy obrazlarni kuchaytirish mahoratiga urg'u beradi.

Masalan, "Shamol xuruj qilganida nimanidir keltirib darchaga urdi" ("Dahshat") Berilgan parchani tahlil qiladigan bo'lsak shamolning xuruj qilishi metaforik ma'noda qo'llangan, shamolning kuchi "xuruj" bilan taqqoslangan,ya'ni o'xshatish orqali ma'no ko'chirilgan. Yoki "U irg'ib o'rnidan turdi-yu, chilimni ko'tarib o'choq boshiga qarab ketdi" ("Asror bobo") jumlasida esa "o'choqning boshi" leksemi metaforik ma'noda qo'llangan. Ya'ni inson a'zolarining nomi boshqa narsalarga ko'chishi metaforaning hosil bo'lishidagi bir unsur hisoblanadi.

"Asrorqul samovarda ekan,uni kichik o'g'li Abror qarshi oldi"("Asror bobo") ushbu gapni tahlil ostiga olsak,metonimiya orqali ma'no ko'chganiga amin bo'lamiz,chunki metonimiyaning asosiy xususiyati shundaki,uning ichida tilshunoslik nuqtayi nazaridan bog'lanish mavjud bo'lib, bir tushuncha yoki narsa boshqa bir tushunchaga yoki narsaga o'zaro kontekstual yoki funksional

bog‘liq bo‘ladi. Gapdagi “samovar” so‘zi orqali metonimiya ifodalanmoqda, bu yerda “samovar” asl ma’nosida, ya’ni ichimlik tayyorlash yoki choy damlash uchun ishlatiladigan idish sifatida emas, balki u orqali joy ya’ni choyxona nazarda tutilyapti. Bu turdagi metonimiya ko‘pincha kundalik nutqda keng ishlatiladi va tushunchalar orasidagi bog‘liqlik sababli gapning qisqaroq va aniqroq bo‘lishiga yordam beradi. Shvetsariyalik tilshunos Ch. Bally metonimiyaga ta’rif berar ekan metonimiyani semantik hodisa deb tushuntirgan. Metonimiyani, asosan, ma’nolar orasidagi bog‘lanish orqali amalga oshadigan til hodisasi sifatida izohlagan.

“Ba’zi yozuvchining asarini eshitish uchun tekin quloq kerak bo‘ladi”. Ushbu gap metafora va metonimiyadan farqli tarzda umuman boshqa ma’no ko‘chish turiga mansub. Ko‘rinadiki gapda qism va butun o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik ifodalangan, ya’ni bu sinekdoxadir. Tilshunoslikda sinekdoxa ma’noni umumlashtirish uchun qo‘llaniladi va uning ikkita asosiy turi mavjud (qism orqali butunni ifodalash va butun orqali qismni ifodalash). Misol tarzida ushbu jumladagi “quloq” so‘zi insonning bir qismini ifodalovchi a’zo bo‘lsa-da, u yerda butun insonni ifodalagan. Ya’ni, bu gapda “quloq”- eshitadigan inson yoki tinglovchini nazarda tutadi. Bu misolda sinekdoxa “qism orqali butunni anglatish” usuli sifatida qo‘llanilgan.

Umuman olganda, barcha ma’no ko‘chish turlari tilning dinamikasini, o‘zgaruvchanligini va boyligini ko‘rsatadi, shuningdek, til orqali inson fikr va hissiyotlarini ifodalashda muhim vositadir.

Adabiyotlar

1. Ahmedov A. R. et al. Some Feedback About Linguistic Knowledge //Central Asian Journal of Literature, Philosophy and Culture. – 2022. – T. 3. – №. 5. – С. 125-131.
2. Axmedov, A. (2023). ПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ. *Центр Научных Публикаций (buxdu.Uz)*, 35(35). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/10001
3. Hasanov A. Hozirgi o‘zbek tilida so‘z ma’nolarining ko‘chishi. – T.: Adabiyot uchqunlari, 2017.
4. Namroyeva M. Badiiy asar matnidagi onomastik birliklarning uslubiy xususiyatlari tahlili //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2023. – Т. 41. – №. 41.
5. Namroyeva M. Tohir Malik badiiy asarlarida qo‘llanilgan antroponimlarning yasaliş strukturasi //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2023. – Т. 41. – №. 41.
6. Namroyeva M. R. Leby layers of names used in the artistic works of tahir malik //Innovative Development in Educational Activities. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 367-373.
7. Namroyeva M. Методологическо-семантические функции антропонимических форм, исползуемых в повести Тахира Малика «Чархпалак» //центр научных публикаций (buxdu. uz). – 2023. – Т. 27. – №. 27.
8. Xayrulloeva G. F. qizi. (2023). SO‘ROQ BELGISINING PRAGMATIK ANAMIYATI. *Educational Research in Universal Sciences*, 2(4 SPECIAL), 194–199. Retrieved from <http://erus.uz/index.php/er/article/view/2820>
1. Vozorova, G. (2023). ЛИНГВОПРАГМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛЕОНАСТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕЧИ. *Центр Научных Публикаций (buxdu.Uz)*, 34(34). извлечено от https://journal.buxdu.uz/index.php/journals_buxdu/article/view/9752
2. Mardonova S., Asadov T. Neologisms of the author’s speech and their structural semantic study in the poetry of Usman Azim //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 538. – С. 05015.